

ҲАМЛЕТ – ПОЛОНИЙ МУНОСОБАТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481370>

Х. ТОЖИЕВ

*ГулДУ, англиз тили ва
адабиёти кафедраси доценти*

М. ХОНИМҚУЛОВА

ООО Uzbekistan airport handling ходими

Аннотация: Ҳамлет Полонийга жуда юзаки муносабатда бўлади, уни эрмак қилиб юради. Полоний-ҳозирги қирол Клавдийнинг ҳукуматида давлат ёрдамчиси. Шаҳзода Ҳамлет ортидан қирол Клавдий фойдасига жосуслик қилишдан ҳам қайтмайди у. Унинг Клавдийга садоқатини унга Ҳамлет ҳақида қайта-қайта маслаҳатлар беришидан билиб олсак бўлади. Полоний ҳатто ўғли Лаэрт ортидан ҳам кузатиб юрувчи тайинлайди. Хуллас, Ҳамлет билан Полоний ўртасидаги муносабатга ҳам диққат билан, эътибор билан қараш зарур ва бу масала алоҳида ўрганишга арзийди.

Калит сўзлар: характер, монолог, истиора, онасини аяш, Полоний, олтиндай қимматли, тифсиз сўймоқ.

Уилям Шекспирнинг "Hamlet" асарида Полоний Клавдийнинг бош маслаҳатчиси, шунингдек Лаэрт ва Офелиянинг отасидир. Полоний ўз фарзандлари ҳақида қаттиқ ғамхўрлик қилади, у ўз болаларини ҳақиқий ота сифатида ҳимоя қилади. Полоний Ҳамлетга жосуслик қилишни режалаштирган қирол Клавдийга содиқдир. У Ҳамлетнинг Офелияга бўлган беғубор муҳаббати туфайли тушкунликка тушиб ҳаракат қилиш пайтида, Гертруда ва Клавдийнинг Ҳамлетнинг тушкунлигини севги туфайли тушунишига ёрдам беришни режалаштирмоқда. (Дада, эслатмаларни ёзиб олинг. Ундай қилманг.) Биз Ҳамлет ва Полонийнинг 1-пардада бир-бирлари

билан ҳеч қандай учрашувлари бўлмаганлигини ҳисобга олиб, ҳақиқатан ҳам улар ўртасида ҳеч қандай кучли муносабатлар йўқлигини кўраимиз. Қизи Офелия сахнада пайдо бўлганидан кейин ҳам Полоний Ҳамлетнинг ашаддий мухлиси эмаслигини кўришимиз мумкин.

Полоний меҳрибон ва ҳаддан ташқари ҳимоячи ота бўлганлиги сабабли уларнинг муносабатларига норозилигини кўрсатишга мажбур. Полоний Офелиянинг ўзини Hamlet билан боғлаш қароридан норозилигини ҳис қилади, гўё Офелия Hamlet билан бирга бўлса, мақоми жуда баланд бўлган оила гўё шаънини шарманда қиладигандек. У шундай дейди: "Агар бу менга қўйилган нарса бўлса - Ва эҳтиёткорлик билан айтганда - сизларга шуни айтишим керакки, сиз ўзингизни бу қадар аниқ тушунмайсиз"(1.3.95-98). Полоний Ҳамлет ва Офелиянинг яқин муносабатлари ҳақида яқинда эшитганлигини таъкидлайди ва агар бу ҳақиқат бўлса, Офелия унинг қизи сифатида ҳаракат қилмаётганлигини айтади. Полоний Ҳамлетнинг мақомидан хавотирда ва Ҳамлет Офелиядан ўзининг завқи ва ўйинлари учун фойдаланмоқда деб ишонади. У Офелия аслида Ҳамлетнинг мотивлари ҳақиқат эканига ишонганидан норози бўлиб шундай дейди:

"Оила қур, мен сенга ўргатаман.

Ўзингни гўдак деб ўйла.

Бу тендерларни чинакам маош эвазига олганингиз ҳақида" [1.3.105-106]

Полоний ўзини изза бўлгандек ва Офелия ўзини ҳурмат қилмаслиги натижасида уни кулгига қўяди деб ҳис қилади. "Ўзингизни қадрлироқ кўринг, ёки камбағал иборани шамолини ёриб юбормаслик учун, шундай қилиб ишлатинг - сиз мени аҳмоқ қиласиз" (1.3.107-110) Унинг Офелия ва Hamlet муносабатларига қараши нафақат қизи балки ўзи учун ҳам қаттиққўллик эди.

Полоний ўзини "давлат ёрдамчиси" деб атайди [2.2.168]. Ва у ҳақиқатан ҳам Клавдий саройида маслаҳатчи вазифасини бажаради, бу унинг Клавдийга Ҳамлет ҳақида қайта-қайта маслаҳатлар бераётгани билан ажралиб туради.

Полонийнинг биринчи узун нутқини 1-қисм, 3-сахнада топиш мумкин. Бу нутқда у Лаертга ба'зи принципларга риоя қилишни айтган. Аслида, Полоний ўғлига ҳамма оддий нарсалар деб қарашлари керак бўлган тўққиз хил кўрсатмалар ҳақида айтади. Энг умумий кўрсатма, албатта, унинг "сизнинг ўзингизга бўлган талабингиз рост" [1.3.78]. Оддий нарсалар ва умумлашмалар, шубҳасиз, Полонийнинг ҳукмлари учун муҳим мезондир; у атрофни ўраб турган дунёни тушуниши ва ўзини йўналтириши керак.

Офелия Полонийга Ҳамлетнинг унга бўлган муҳаббати тўғрисида гапириб берганда, Полоний уни Ҳамлетнинг ва'далари сохталигига ишонтириш учун мурожаат қилади: "Мен биламан, қачон қон қуяди, қалб тилга қандай қилиб бузғунчилик беради?" [1.3.115-117]. Бундан ташқари, Полоний та'кидлайди, "исталмаган, ёввойи ва одатий сирпанишлар [...] та'кидланган шериклардир ва уларни ёшлар ва эркинлик энг яхши билишади" [2.1.23]. Шунинг учун у ўғлига ишонмайди, балки хизматкорига Лаертни кузатишни буюради. Полонийнинг яна бир мурожаати ёки айтган сўзлари қуйидагича: "Бу жуда кўп нарса шуни кўрсатдики, биз садоқат кўриниши ва тақводорлик билан шайтонга шакар берамиз" [3.1.49-51]. "Мен биламан", "энг таниқли", "исботланган" - аслида Полоний судда нима бўлаётганини билмайди. Унинг ақл-идроки оддий нарсалар ва мақоллар билан алмаштирилганга ўхшайди. Ва умумий тушунчалар унинг билимини ташкил қилади. Бу Полоний учун одамларнинг ташқи қиёфаси жуда муҳим эканлигини ко'рсатади: "...ко'пинча кийим одамни эълон қилади" [1.3.72]. Бундан ташқари, у итоаткорлик ва шарафни қадрлайди, бу яна умумий ма'нода. Ва, албатта, унинг Клавдий ва Гертруда билан бо'лган хатти-ҳаракатлари жуда итоаткорликни ко'рсатади. Бошқа томондан, у ўзини яхши маслаҳатчи деб билишни хоҳлайди ва у ўз шаъни ва обрўсига путур етказишидан қўрқади. Охиргиси унинг Hamlet ва унинг кизи ўртасидаги муносабатларни қўллаб-қувватламаслиги учун сабабдир.

Аmmo Полонийнинг умумий тушунчаларни ҳамма нарсага татбиқ этишининг сабаблари нимада? Фақатгина у кексайиб қолгани ва энди қийин вазиятларни енгил учун баъзи бир умумий нақшларга муҳтожлиги учунми? Ёки унинг характерида унинг илдизи борми?

Масалан: Полонийнинг Ҳамлетга бўлган ҳис-туйғ'улари унинг ҳаракатлари орқали, аниқроғи қизи Офелияга уни кўришни тақиқлаганда намоён бо'лади.

Исбот: "Сиз уа нафрат со'зларини нима билан бердингиз?"- Полоний

"Йўқ, менинг яхши лордим, лекин сиз буюргангиздек, мен унинг мактубларини қайтариб бердим ва менга келиш ҳуқуқини рад этдим"... "Бу уни ақлдан оздирди" [2.1.115-119].

Масалан: Ҳамлетнинг Полонийга нисбатан кинояси, охир-оқибат унинг қизи Офелияга у билан кўришишни ва у билан мулоқот қилишни тақиқлашининг сабаби.

Исбот: Ғазабланган Ҳамлет Полонийни "Сиз балиқ сотувчисиз... Бу зерикарли кекса аҳмоқлар" деб номлаш билан масхара қила бошлайди" [2.2.184, 226].

Масалан: Полоний Офелиянинг ҳиссиётларига бефарқ бо'либ, натижада унинг Ҳамлет билан бўлган муносабатларига таъсир қилади.

Исбот: "Севги, пух! Сиз шундай хавфли вазиятда беғубор, яшил қизга ўхшаб гапирасиз. Сиз унинг тендерларига-нозикликларига,ўзингиз айтгандек, ишонасизми?"[1.3.105-107].

Биз Полоний ҳақида айрим гапларнигина айтдик бу ерда, аслида у ҳақда яна кўп нарсаларни муҳокама қилиш мумкин, зеро тезис талаби мухтасарликни талаб қилиши сизга ҳам маълум, албатта Масалан Полонийнинг ўлими сабабларини эсга олинг. У ерда ҳам анчагина маълумотлар оласиз, Полонийнинг ўғли Лаэрт ва қизи Офелияга берган насиҳатлариям қизиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Erikson, Peter. “Maternal Images and Male Bands in Hamlet, Othello, and King Lear”. In “Patriarchal Structures in Shakespeare’s Drama (Berkley: University of California Press, 1985) pp. 66-122
2. Levin, Harry. “The Question of “”Hamlet (New York: Oxford University Press. 1959)
3. States, Bert O. “Hamlet” and the Concept of Character Baltimore and London: John Hopkins University Press, 1992.
4. William Hazlitt. The Characters of Shakespeare’s Plays. Excerpted in “The Romantics on Shakespeare ed. Jonathan Bate.” (London: Penguin, 1992) p. 325.
5. A.C. Bradley. Shakespearean Tragedies. 3rd edn., with an introduction by John Russell Drown (New York: St. Martin’s 1992) . pp. 91, 123.
6. S.L. Betell, Shakespeare and the Popular Dramatic tradition. London 1944